

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

5. Россия. Международный научно-образовательный журнал “Образование и наука в XXI веке” автор: Х. Каршиев наименование материала: “Несколько мыслей о жизни волков в южных регионах Узбекистана”. 18.02.22 г.
6. 15.02.22 Sherobod oqshomi gazetasi A. Rizvonov, T. Normurodov “Tabiatni qo‘riqlash – Vatanni qo‘riqlash!”
7. 26.02.22 Sherobod hayoti gazetasi B. Boymamatov, Sh. Bozorov “Surxon davlat qo‘riqxonasining shifobaxsh o‘simliklari – tabiat boyliklaridir.”
8. 08.03.22 Sherobod hayoti gazetasi M.Mamatqulov va boshqalar “Surxon davlat qo‘riqxonasida uchraydigan mayda sut emizuvchi hayvonlar”.
9. Россия. Международный научно-образовательный журнал “Образование и наука в XXI веке” Автор: М.Туропов, наименование материала: “Некоторые анализы результатов изучения флоры Сурхандарьинского государственного заповедника на юге Узбекистана” 19.03.22 г.

UO‘K 633.83

NIGELLA SATIVA L. NING URUG‘LARINI UNIB CHIQISHINI ANIQLASH.

Xomidjonova O‘lmasxon Azimjon qizi- tayanch doktorant.

Qaysarov Vaxob To‘xtamishovich- dotsent,

Toshkent davlat agrar universiteti

E-mail: a.xomidjonov@mail.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВСХОЖЕСТИ СЕМЯН NIGELLA SATIVA L.

Хомиджонова Улмасхон Азимжон кизи- докторант

Кайсаров Вахоб Тохтамишович- доцент

Ташкентский государственный аграрный университет

E-mail: a.xomidjonov@mail.ru

GERMINATION OF SEEDS OF NIGELLA SATIVA L.

Khomidjonova Ulmaskhon Azimjon kizi- PhD student

Kaysarov Vakhov Tukhtamishovich - associate professor,

Tashkent state agrarian university

E-mail: a.xomidjonov@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada *Nigella sativa L.* ning Toshkent viloyati iqlim sharoitida urug‘larini unib chiqishini aniqlash ustida tadqiqotlar natijalari haqida so‘z boradi. *Nigella sativa* qimmatli shifobaxsh o‘simlik ekanligini hisobga olib, respublikamiz farmasevtika sanoatini uning xomashyosiga bo‘lgan ehtiyojini qondirish maqsadida, ixtisoslashgan davlat o‘rmon xo‘jaliklarida mazkur o‘simlikni ekib o‘stirish yo‘lga qo‘yilmoqda. Shuning uchun ekma sedana ustida ilmiy ishlarni jadalalastirish muhim bir vazifa ekanligi ta’kidlab o‘tiladi.

Kalit so‘zlar: *Nigella sativa L.*, urug‘, plyonka, harorat, namlik, muddat, tuproq.

Аннотация. В данной статье представлены результаты исследований по определению всхожести семян *Nigella sativa L.* в климатических условиях Ташкентской области. Учитывая, что чернушка посевная является ценным лекарственным растением, для обеспечения потребности фармацевтической промышленности нашей республики в ее сырье налаживается выращивание этого растения в специализированных государственных лесохозяйственных предприятиях. Поэтому подчеркивается, что ускорение научных работ по возделыванию кунжута является важной задачей.

Ключевые слова: *Nigella sativa L.*, семена, пленка, температура, влажность, период, почва.

Abstract. This article presents the results of studies on determining the germination of *Nigella sativa L.* seeds in the climatic conditions of the Tashkent region. Considering that *nigella sativa* is a valuable medicinal plant, in order to meet the needs of the pharmaceutical industry of our republic for its raw materials, the cultivation of this plant is being established in specialized state forestry enterprises. Therefore, it is emphasized that accelerating scientific work on the cultivation of sesame is an important task.

Key words: *Nigella sativa L.*, seeds, film, temperature, humidity, period, soil.

Kirish. *Nigella sativa* ning asl vatani Shimoliy Amerika bo‘lib, Yevropa davlatlariga, so‘ngra esa O‘rta Osiyoga turli yo‘llar bilan kirib kelgan, ba‘zi bir davlatlarga manzarali o‘simlik sifatida keltirilgan bo‘lsa, ayrim hollarda uni urug‘lari qishloq xo‘jaligi ekinlari urug‘lari orasida begona o‘t sifatida aralashib qolib keng tarqalishiga sabab bo‘lgan.

O‘rta Osiyodagi botanika bog‘lariga o‘simliklar urug‘larini o‘zaro almashtirish orqali keltirilgan. *Nigella sativa* O‘zbekiston Fanlar Akademiyasining Toshkent botanika bog‘ida chiroyli guli tufayli manzarali o‘simlik sifatida introduksiyalashtirilib o‘simlikni o‘sishi va rivojlanishi, morfologik xususiyatlari manzarali o‘simlik sifatida o‘rganilgan.

Nigella sativa ning urug‘lari polisaxaridlar, efir moylari, flavanoidlar, oshlovchi moddalar, saponinlar, exinokozid glikozidi, organik kislotalar, er ostki qismlari ildizi va ildizpoyalari innulin, glyukoza, efir moyi, fenol karbon kislota betain va smolalar saqlaydi.

Nigella sativa qimmatli shifobaxsh o‘simlik ekanligini hisobga olib, respublikamiz farmasevtika sanoatini uning xomashyosiga bo‘lgan ehtiyojini qondirish maqsadida, ixtisoslashgan davlat o‘rmon xo‘jaliklarida mazkur o‘simlikni ekib o‘stirish yo‘lga qo‘yilmoqda. Shu maqsadda o‘rmon xo‘jaligi xodimlari uchun metodik qo‘llanma sifatida “Shifobaxsh” ilmiy ishlab chiqarish markazi mutaxassislari tomonidan “*Nigella sativa* o‘simligini o‘stirish agrotexnikasi bo‘yicha tavsiyanoma” tuzib chiqilgan [1].

Nigella sativa ning fitokimyoviy tarkibi. *Nigella sativa* avlodi o‘simligini kimyoviy taxlili asosida, uni tarkibida 7 xil guruh biologik faol moddalar borligi aniqlangan. Bularga

Nigella sativa ning biologik faol moddalaridan polisaxaridlar, flavonoidlar, kofe kislotasi unumlari, essensial lipidlar, alkilamidlar va boshqa birikmalar kiradi [2].

Ekstraktiv moddalar. *Nigella sativa* ni yig‘indi ajratmasi: tindirmasi, ekstrakti, konservalangan sharbatini shifobaxshlik samarasi, boshqa alohida birikmalariga qaraganda ancha yuqori. *Nigella sativa* o‘simligidan olinadigan dori vositalari, o‘simlikni nafaqat yangi o‘rilgan, balki quritilgan o‘simlikni barcha qismidan olingan ajratmalardir. [5].

Tadqiqotning usullari. *Nigella sativa* urug‘ini yaxshi tozalab, saralab erta bahorda me‘yorida o‘g‘itlangan, shudgorlangan maydonga 60 sm kenglikda egat olib, 1-1,5 sm chuqurlikda urug‘ ekiladi. Urug‘ni kech kuzda ham ekib bo‘ladi. 1 ga yer maydoni uchun 5-6 kg urug‘ ekish tavsiya etiladi. *Nigella sativa* ning o‘simligi sekin o‘sadi. Shuning uchun erta bahorda urug‘ni ekishdan oldin 24 soat “Gumistam” eritmasiga solib qo‘yish yoki 500 ml suvga 2 choy qoshiqda kulni solib eritma hosil qilib, mazkur eritmaga 100 gramm urug‘ni 24 soat davomida solib quyish tavsiya etiladi. Ekiladigan maydonni katta kichikligiga qarab 1 gektarga ketadigan urug‘ hisobidan stratifikatsiya qilish uchun kulli eritma tayyorlanadi. Kulli eritmada urug‘ stratifikatsiya qilinsa urug‘lar 2-3 barobar tezroq unib

chiqadi. *Nigella sativa* urug‘i 2 xil variantda ekildi, birinchi variantda egatlarga urug‘ qatorlab ekilgan bo‘lsa, 2-variantda esa uyalab har bir 10 sm dagi chuqurlikda 3-4 donadan urug‘ sepib chiqildi. Dala sharoitida tajriba uchastkasida *Nigella sativa* ni urug‘idan ekish va uni unib chiqqan rivojlanishini ko‘zatishda

YANGI O'ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG'OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

B.A. Dospexov (1985) metodikasidan foydalanildi hamda bir necha yillar davomida ko'plab qilinayotgan tavsiyanomalar, yo'riqnomalar va orttirilgan tajribalarimiz asosida olib borildi [3;4].

Tadqiqot natijalari. O'rganilgan tajriba natijalariga ko'ra sifatli va ko'p urug'ko'chat yetishtirish tadbirlaridan biri urug' ekishning optimal agrotexnik muddati va ekish chuqurligini to'g'ri joriy etishdan iborat. Urug'larni ekish muddati havo haroratining bevosita ta'siriga qarab aniqlanadi. 2024 yildagi urug'larni bahorda ekish uchun Toshkent viloyati ochiq dala sharoitida o'tkazilgan tajribalarimizning ko'rsatishicha, fevral oyining oxirida ekilgan

urug'larning unuvchanligi 15-17% ni tashkil etgan bo'lsa, mart oyining boshlarida esa bu ko'rsatgich 18,5% ga ko'tarildi.

Nihollarning qurib qolishi 21% ni tashkil qildi. Mart oyining ikkinchi o'n kunligida ekilgan urug'larning unuvchanligi 15% ni tashkil qildi. Shunday kilib, mart oyining 1 dekadasida ekilgan urug'lar yaxshi natija berganligi aniqlandi.

Urug'larni ekish uchun dastlab maydon tekislanib qo'yilgan joy sug'oriladi. Oradan bir sutka o'tgandan so'ng 1,0 ga maydonga 7,0 kg sifatli tozalangan urug' sepiladi. Yoysimon shaklda metall simlar egib joylashtirildi va uning ustiga plyonka tortiladi [6].

1-rasm. *Nigella sativa* guli, ko'sagi va urug'lari

Tuproq namligining kamayishini hisobiga suv olib quyiladi. Qalin unib chiqqan urug'ko'chatlar boshqa siyrak unib chiqqan joyga o'tkaziladi. 2024 yilda uch muddatda 20 fevral, 1 mart va 10 martda plyonka tagidagi tuproqda urug'larning unuvchanlik darajasini aniqlash tajriba o'tkazildi. Shu sababli qo'yidagi uch variantda ekma sedana urug'larini ekib ko'rdik. Tadqiqotda soat 10-11⁰⁰ da havo va shaffof polietilen plyonka ostidagi tuproqning (5 sm chuqurlikda) harorati o'lchab borildi. Variantlar qo'yidagi ko'rinishda bo'ldi. 1-variant - 25-30 sm chuqurlikda ag'darilgan yerning yuza qismi ketmon, xaskash yordamida tekislandi. Tekislangan yerga suv qo'yildi. So'ngra pishib yetilgan urug'lar 100 donadan maydonchaga sepildi.

Ekilgan urug'ning ustidan elakdan o'tkazilgan tuproqni 0,2-0,3 sm qalinlikda sepib chiqildi. 2-variantda ham xuddi shu usulda urug'

sepishga qadar bo'lgan avrotexnik tadbirlar davom ettirildi. Eng oxirida urug'ning ustidan mulcha o'rnida 0,2-0,3 sm qalinlikda elakdan o'tkazilgan daryo qumi sepildi. 3-variantda esa yumshatilgan tuproqdan 10 sm qalinlikdagi yuza qismi olib tashlandi.

Uning o'rnini elakdan o'tkazilgan qum bilan to'ldirildi va suv quyilib singib bo'lgandan keyingina urug' sepildi. Bu variantda mulcha sifatida yana 0,2-0,3 sm qalinlikda qum sepildi. Toshkent viloyatida aprel oyigacha yog'ingarchilik bo'ladi

Shuning uchun tajribadagi 3 ta variant ham plyonka ostida o'tkazildi. Shuningdek vaqti vaqti bilan plyonka ochib qo'yildi: Tuproq namligining ko'proq bo'lishi urug'ga zarar qilmadi. Ba'zi kunlari havo ochiq bo'lgan vaqtda (8-mart) plyonka ochib qo'yildi. Bulutli yomg'irli kunlarla esa plyonka o'simlik ustidan yopib qo'yildi.

**Toshkent viloyati sharoitida urug‘ning saqlanish muddatiga qarab laboratoriya
sharoitida unuvchanligi**

Ko‘rchatkichlar	Saqlanish muddati oylar						
	1	3	5	7	14	21	24
Urug‘ unuvchanligi	43.1 ± 2.8	39.3 ± 2.8	35.3 ± 2.7	32.3 ± 2.7	27.0 ± 2.5	11.3 ± 1.8	7.5 ± 1.5

Tajriba uchun 2 oy davomida qog‘oz xaltada saqlangan va laboratoriya sharoitida unuvchanligi 39-41 % bo‘lgan urug‘lardan foydalanildi. Olingan ma‘lumotlardan ko‘rinib turibdiki 1 va 2 variantlardagi urug‘larning eng ko‘p unuvchanligi (4%) urug‘ ekilgandan 8 kunda aniqlandi. Ikkinchi marta bu variantlarda unuvchanlikning yuqori ko‘tarilganligi 19-kuni aniqlandi. Shundan keyin urug‘larning unuvchanligi har ikkala variantda ham asta-sekin

kamayib borib, 27 kundan boshlab urug‘larning unib chiqishi ko‘zatladi.

3-variantda esa urug‘lar ekilgandan boshlab 7 kun davomida maksimal darajada unib chiqqan bo‘lsa, 15 kundan keyin esa bu variantda urug‘larning unuvchanligi ko‘zatladi. Ushbu ma‘lumotlaridan xulosa chiqaradigan bo‘lsak, 1-variantning, ya‘ni urug‘larni tuproqqa ekib o‘stirishning qolgan ikki variantga nisbatan afzalligi ko‘rinadi.

2-rasm. Tajriba maydoniga ekilgan ekma sedananing ko‘rinishi.

Tadqiqotda 1-variantda 18%, 2-variantda 14% va 3-variantda 3% urug‘larning unib chiqqanligi aniqlandi. Ko‘zatishtalarimizga ko‘ra, havo harorati kunduz kunlari 10°C dan 18°C gacha o‘zgarib turdi, plynka ostida esa havo harorati 18-25°C bo‘ldi. 9, 11, 12, 13 - mart kunlari yomg‘ir yoqqanligi tufayli plynka ostidagi harorat 8-10°C gacha pasayganligi ko‘zatladi. Xuddi shu usuldagi tadqiqotlar 21 martda ekilgan sedana urug‘larining unuvchanlik xususiyatlari bo‘yicha ham o‘tkazildi. Tajriba uchun 3 oy davomida qog‘oz xaltada saqlangan va laboratoriya sharoitida unuvchanligi 39% bo‘lgan urug‘lardan foydalanildi, Tadqiqot natijalariga ko‘ra, 1-variantda 4 takrorlanishda

jami 61 dona, ya‘ni o‘rtacha 15%, 2 variantda 36 dona, o‘rtacha 9%, va 3-variantda esa 24 dona, ya‘ni o‘rtacha 6% urug‘lar unib chiqdi. Havo xarorati 14-20°C, tuproq harorati esa 10-15°C bo‘lganda ko‘p miqdorda urug‘lar unib chiqdi. Toshkent sharoitida aprel oyida ob-havo bir muncha iliqroq bo‘ladi. 2024 yil 10 martda qog‘oz xaltachada to‘rt oy davomida saqlangan urug‘lar 3 xil variantda ekildi va ularning unuvchanligi aniqlandi 1-variantda urug‘ ekilgandan 9-kunda (1.04.) 0,5% urug‘lar unib chiqdi, soat 10 da tuproq harorati 12 °C havo harorati 15 °C ekanligi aniqlandi. 2 varianda 14 kuni (04.04) 0,5% urug‘lar, tuproq harorati 15°C, havo harorati 21°C, 3-variantda 8 kuni (18.04)

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

0,5% urug‘lar unib chiqdi, tuproq harorati 2 °C, havo harorati 15°C bo‘lganligi aniqlandi. I-variantda eng ko‘p urug‘lar 29 martda, ya‘ni ekilgandan 19 - kuni unib chiqdi. Bu vaqtda tuproq harorati 14°C, havo harorati 19°C bo‘lganligi aniqlandi. 2-variantda 15 aprelda 1%, ya‘ni eng ko‘p urug‘lar unib chiqdi, tuproq harorati 22-23°C, havo harorati 25-26°C bo‘lganligi aniqlandi, 3- variantda urug‘ sepilgandan 9-kuni 0,5% urug‘lar unib chiqdi, tuproq harorati 12°C, havo harorati 15°C ekanligi aniqlandi. Bu variantda (3-variant) boshqa kunlari birorta ham urug‘ unib chiqmadi. Olingan natijaga ko‘pa, 1-variantda 9,0%, 2-variantda 5,0%, 3-variantda 0,5% urug‘larning chiqqanligi aniqlandi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, 1-variantda 31 kundan keyin ham 0,25% urug‘lar unib chiqqanligi aniqlandi. Mart oyi oxirida ob-havoning o‘zgarib turishi sababli,

kunduzi havo haroratining 25-26°C gacha o‘zgarib turishi kuzatildi.

Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlash joizki, sedana urug‘lari turli muddatlarda ekilib, 3 xil variant bo‘yicha olingan natijalarga ko‘ra, quyidagi fikrga kelindi: turli muddatlarning 1-variantida sedana urug‘larining unuvchanligi yuqori bo‘ldi. Buning sababi ko‘pchilik yovvoyi o‘simliklarning urug‘lari to‘kilib ketadi. Toshkent viloyati sharoitida ham sedana urug‘lari fevral oyining 3 dekadasi, mart oyining 1 va 2 dekadasida tuproqqa tushadi. Tadqiqotlarimiz natijalariga ko‘ra, urug‘lar yetishtirish uchun 1 m² maydonda 450-500 tup o‘simlik o‘stirilishi maqsadga muvofiq bo‘ldi. O‘simlik nihollarining bunday qalinlikda bo‘lishi maydon miqyosida oziqlanish, o‘shish va rivojlanish uchun qo‘lay imkon beradi

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. M.U.Allayarov, A.I.Mamatkarimov, U.M. Idrisxodjaev, J.M.Shakarov *Nigella sativa* o‘simligini o‘stirish agrotexnikasi bo‘yicha tavsiyanoma. Toshkent -2009
2. Амирова Л.А. Структура изменчивости размерных признаков *Nigella sativa* L. при интродукции в условиях Дагестана / Известия Дагестанского государственного педагогического университета. Естественные и точные науки. – Махачкала. – 2010. – №3.
3. Allayarov M.U., A.Sh. Mamasharipov va boshqalar, Dala tajribalarni o‘tkazish bo‘yicha qo‘llanmalar, Samarqand – 2017
4. Tuxtayev B.Y., Maxkamov T.X.. Dala tajribalarni o‘tkazish bo‘yicha qo‘llanmalar, Toshkent – 2015
5. Анатов, Д.М. Изменчивость морфологических признаков продуктивности зерновых злаков вдоль высотного градиента : Автореф. дисс. ... канд. биол. наук: 03.02.01; 03.02.08 / Анатов Джалалутдин Магомедович – Астрахань, 2011.
6. Габибуллаева Л. А. Биологические особенности и ресурсный потенциал *Nigella sativa* L в условиях Дагестана : Автореф. дисс. ... канд. биол. наук: Владикавказ, 2021.